

ЛОПАТИНА Светлана Сергеевна,

Новосибирский государственный университет экономики и управления НИИХ (НГУЭУ) (Новосибирск, Россия); кандидат педагогических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью; <http://orcid.org/0000-0002-1690-4384>; e-mail: s.s.lopatina@nsuem.ru

ОТУРГАШЕВА Наталья Вадимовна,

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС (Новосибирск, Россия); кандидат филологических наук, доцент кафедры социально-политических наук и международных отношений, доцент; <http://orcid.org/0000-0002-1209-7351>; e-mail: oturgasheva-nv@ranepa.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ РОССИИ И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. Введение. Результаты опроса, посвященного проблемам и перспективам развития международного туризма среди учащейся молодежи России, Узбекистана и Таджикистана, указывают на актуализацию целенаправленной просветительской работы и совершенствование методологии ее дальнейшего исследования. Методология. Представлен анализ научной литературы по теме «Образовательный туризм» и рефлексии опроса российских студентов и иностранных школьников в аспекте планирования выезда в другие страны. В опросе приняли участие российские и зарубежные старшеклассники и студенты. Обсуждение. Проанализированы ожидания и опасения потенциальных туристов из указанных стран в отношении посещения центральноазиатских республик и России. Сделаны выводы о необходимости просветительской и организационной работы по развитию туристической востребованности данных территорий. Отмечена роль туризма для познавательно-просветительского и образовательного контента в социально-экономическом развитии регионов и формирования их привлекательного имиджа на международной арене. Рефлексия результатов опроса российских студентов указала на то, что приоритетные позиции в списке ожиданий будущих туристов заняли вопросы коммуникативной компетентности. Опрошенных в России настораживают политические и социальные проблемы стран Центральной Азии. Фактически туристы не должны испытывать опасений по поводу безопасности своего пребывания в стране, которую они выбрали для посещения. Мировоззрение респондентов, связанное с Россией, имеет позитивный характер. Большинство опрошенных школьников мечтают получить образование в вузах России. Иностранные студенты отметили крайнюю необходимость образовательного туризма с целью изучения языка и уникальных мест. Для развития международного образовательного туризма необходимо проведение мероприятий со старшеклассниками, позволяющими формировать компетентность в межкультурной коммуникации. По результатам опроса иностранных старшеклассников и студентов создается убеждение в необходимости развивать образовательный туризм в Новосибирской области.

Ключевые слова: международный туризм, образовательный туризм, иностранные школьники и абитуриенты, российские студенты, Россия, Узбекистан, Таджикистан, просветительская работа, исследовательская деятельность

Для цитирования: Лопатина, С. С., Отургашева, Н. В. Перспективы развития международного образовательного туризма: взгляд молодежи России и стран Центральной Азии // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19, № 2. С. 110–121. DOI: 10.5281/zenodo.17200689.

Статья поступила в редакцию: 03.07.2025.

Статья принята к публикации: 15.08.2025.

Svetlana S. LOPATINA,

*Novosibirsk State University of Economics and Management (Novosibirsk, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: s.s.lopatina@nsuem.ru
ORCID: 0000-0002-1690-4384*

Natalya V. OTURGASHEVA,

*Siberian Institute of Management – Branch of RANEPa (Novosibirsk, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Philology, Associate Professor; e-mail: oturgasheva-nv@ranepa.ru
ORCID: 0000-0002-1209-7351*

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNATIONAL TOURISM: THE YOUTH FROM RUSSIA AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES' VIEW

Abstract. *The paper presents the results of a survey conducted among the students of Russia, Uzbekistan and Tajikistan and devoted to the problems and prospects of international tourism development. The expectations and fears of potential tourists from these countries regarding visits to the Central Asian republics and Russia are analyzed. Conclusions are drawn about the need for educational and organizational work to develop the tourist demand for these territories. The role of cultural, cognitive and educational tourism for the socio-economic development of regions and the formation of their attractive image in the international arena is noted. The object of the study of this article is the prospects of international tourism, the subject of the study is the fears and expectations of potential tourists from Russia, the Republics of Uzbekistan, Tajikistan. Research methods – a survey of Russian and foreign schoolchildren. The respondents were asked questions about their plans to visit another country, which reflected the various facets of possible cooperation in the field of tourism. A total of 108 Russian students and 118 foreign high school students took part in the survey. In addition, an analysis of the scientific literature on the topic “educational tourism” is presented. Discussion. As part of the survey of Russian students, it should be noted that human and cultural factors took priority positions in the list of expectations of future tourists. The respondents are concerned about the social problems of the Central Asian countries. Meanwhile, potential tourists should not have concerns about the safety of their stay in the country they have chosen to visit. The associations of foreign respondents with Russia are positive; most of the surveyed schoolchildren dream of getting an education in Russian universities. High school students have no negative associations about Russia. International students noted the need for educational tourism in order to study not only the Russian language, but also the culture of Russia. For the development of international educational tourism, it is necessary to hold events with high school students that allow them to form intercultural communicative competence and tolerance. According to the results of a survey of foreign high school students and students, we consider it possible and necessary to develop educational tourism in Novosibirsk. In addition to organizational and financial investments in the industry, targeted educational work and further research are required for the development of educational tourism.*

Keywords: *international tourism, educational tourism, foreign students and applicants, Russian students, Russia, Uzbekistan, Tajikistan, survey, educational work, research work, prospects for the development of international educational tourism*

For citation: Lopatina, S.S., Oturgasheva, N. V. Problems and prospects of international tourism: the youth from Russia and Central Asian countries' view // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. 2025. 19(2). 110–121. DOI: 10.5281/zenodo.17200689. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/07/03.

Accepted: 2025/08/15.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Отрасль международного туризма, субъектом которой является в числе прочих стран и Россия, испытывает в настоящее время значительные трудности политического и экономического характера и нуждается как в подробном исследовании, так и в выстраивании новых перспектив для взаимодействия. В качестве исследования выбраны Россия и центральноазиатский регион, в частности Республика Узбекистан, имеющая давние и устойчивые связи с Россией, в том числе в сфере туризма. Следует подчеркнуть, что в Узбекистане бережно хранится богатейшее культурно-историческое наследие, которое насчитывает более 7400 памятников культуры, из них 400 включены в действующие туристические маршруты. Узбекистан занимает 9-е место в мире по количеству исторических и культурных памятников [16, с. 75] и, таким образом, обладает большим просветительским потенциалом для развития туристической отрасли. Просветительские возможности Таджикистана – это экскурсии по Пенджикенту, Худжанду, Истаравшану, также удачно сочетаются с познавательными приключениями в горах Памира. Проблема исследования – определение перспектив международного туризма посредством просветительской и организационной работы.

Методология. Анализ научной литературы по проблемам развития образовательного туризма фиксирует проблемы не только языкового барьера, но и дефицит коммуникативных навыков. Например, В.Л. Андреева представила аналитический обзор понятия «образовательный туризм» в рамках исторического подхода, обозначила сферу его изучения с учетом процессов глобализации и цифровизации [2]; Я.М. Абдуразаковой предпринята попытка обозначить перспективы развития международного туризма [1]; Д.О. Гольм, О.А. Казлитин представляют проект экскурсионно-образовательного туризма, реализация которого предполагает не только профессионализм туроператоров, но и их активное взаимодействие с образовательными организациями [6]; К.С. Долгих рассмотрел

проблему языкового барьера в развитии инкамингового [туры, организуемые для иностранных граждан] образовательного туризма, автором была выявлена степень влияния этого барьера на туризм в Российской Федерации [7]; А.И. Дроздова, И.А. Иванова описали ряд положительных факторов развития туризма с помощью инфокоммуникационных технологий [8]; В.Д. Иванов определяет образовательный туризм как разновидность молодежного туризма, как развитие «свободного туризма», который приближает Россию к международным стандартам [9]; О.А. Кирьяш исследует развитие образовательного туризма во времена Петра I, где рассматривает собирательный образ российского студента, который включал цивилизованный и варварский компоненты мировосприятия [11]; Т.Б. Климова исследует характеристики, связанные с социокультурной, экологической, экономической устойчивостью, отмечает значимость образовательного туризма для развития территорий принимающей стороны [12]; Н.А. Офицерова представила аргументы, подтверждающие важность развития образовательного туризма как интегративной формы формирования и развития личности [15]. Т.Н. Поддубная отмечает необходимость изучения образовательных возможностей туризма для детей с ограниченными возможностями, в статье актуализируется необходимость развития доступного туризма для социализации детей с ОВЗ [17]; Р.А. Чмир, Л.П. Петрищева, Д.В. Зацепина представили комплекс мероприятий для работы со студентами и школьниками, реализуемых посредством образовательного туризма в рамках дополнительного образования в целях профессионального самоопределения личности [23]; Т.С. Шумейко, Г.К. Баубекова на примере деятельности педагогического университета приводят анализ динамики академической мобильности студентов, рассматривая образовательный туризм как педагогическую инновацию [25]. Е.А. Ветрова, Е.Г. Масленникова, А.П. Соколова отмечают важность культурно-познавательного туризма, который является частью образовательного туризма и представляет

собой элемент социокультурной деятельности в современном мире. Авторы выделяют признаки и компоненты современного образовательного туризма [5]. В.М. Московкин, Я. Цзысюань представили историю образовательного туризма, анализ определений этого феномена, тренды на рынке образовательного туризма. В статье авторы сделали выводы по исследованию рынка образовательного туризма [14]. О.В. Шульгина отметила важность образовательного туризма для России. Автор выделяет отличие образовательного туризма от других видов познавательного туризма. На примере опыта Москвы она определила факторы образовательного туризма, перечислила особенности столицы с точки зрения развития образовательного туризма [24]. Е.П. Бровикова представила проект, посвященный образовательному туризму, реализуемый средней общеобразовательной школой. Цель проекта: познакомить обучаемых с производственным циклом различных предприятий в ходе экскурсий [4]. С.Р. Хуснутдинова, М.В. Сафонова дали широкое определение образовательного туризма, отметили, что он имеет тесные связи с деловым туризмом. Авторы делают вывод о том, что любая деловая поездка предполагает получение новых знаний [22].

Среди иностранных авторов, исследующих проблемы образовательного туризма, стоит отметить Ш.Ш. Рахмонова, М.И. Ибрагимову, которые в своей статье отмечают главную роль образовательного туризма в расширении кругозора молодежи, представлены данные о языковом обучении в процессе туристических поездок [18]. Г. Миллер, Л. Миннерт, Р. Мейтленд обозначили модель социального туризма, которая состоит из четырех категорий и подкрепляется историческим аспектом развития этого феномена [20]. Брент В. Ричи, Нил Карр, Кристофер П. Купер посвятили свой научный труд анализу проблем образовательного туризма с точки зрения целостного подхода [3]. М.И. Каримкулова предлагает анализ особенностей некоторых видов туризма в Республике Узбекистан, в том числе образовательный туризм в его историко-культурном аспекте [10]. Хусенова М.

Г., Норкулова Д. З представили анализ нормативных документов по организации молодежного туризма в Республике Узбекистан. В том числе в статье речь идет и о содействии молодежи в интеллектуальном и духовном развитии посредством туризма [21].

С целью анализа проблем межкультурной коммуникации и перспектив развития международного туризма в центральноазиатском регионе студентам России (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС) и старшеклассникам Узбекистана и Таджикистана (Бухара, Ургенч, Нурек, Ташкент) были предложен опросник, вопросы в котором касались планов посещения другой страны. В них отражены различные грани возможного сотрудничества государств в сфере культуры и, в частности, в аспекте развития такой актуальной и перспективной отрасли, как туризм. Российская молодежь (всего 108 студентов первого и второго курсов) отвечала на следующие вопросы:

1. *Какие ассоциации вызывает у вас Узбекистан (3 существительных, 3 прилагательных)?*
2. *Планируете ли вы в будущем посетить Узбекистан?*
3. *Какие города, места, памятники вы хотите там увидеть? Почему?*
4. *Что вас интересует в истории и культуре этого региона?*
5. *Чего вы ждете от посещения республик Центральной Азии?*
6. *Что вызывает ваши опасения?*
7. *Какие города, места, памятники вы рекомендовали бы посетить туристам из Центральной Азии в России? Почему?*

В опросе иностранных учащихся приняли участие старшеклассники 10-х и 11-х классов городов Нурек, Ташкент, Ургенч, Бухара – им были предложены следующие вопросы:

1. *Какие ассоциации связаны у вас с Россией?*
2. *Вы уже были в России?*
3. *Хотели бы побывать? С какой целью?*
4. *Какие города хотели бы посетить, какие достопримечательности увидеть?*
5. *Чего вы ждете от поездки в Россию, чего опасаетесь?*

6. *Какие города, достопримечательности своей страны хотели бы показать туристам из других стран?*

Обсуждение. В статье представлен анализ полученных результатов с указанием процентного соотношения упоминаний по отношению к общему количеству ответов. Формулировки ответов выделены курсивом, их перечень дан в порядке убывания количества упоминаний.

Ассоциации респондентов, посетивших Узбекистан, носят выраженный позитивный характер и связаны чаще всего с гастрономическими, культурными, природно-климатическими особенностями страны: *национальная кухня (плов, специи, сладости, халва, фрукты, овощи, манты (всего 78), горы (56), жаркий климат (26)*. Представление о многовековой узбекской культуре у российской молодежи связано с восприятием *восточного своеобразия*, например, участники лингвистического опроса называют *традиции, ковры, мечети, ислам, гостеприимство, красоту, колоритность, самобытность, национальную одежду* (всего 58 упоминаний). Среди единичных негативных ассоциаций студенты называют *бедность, насилие, агрессию, страх людей, насвай, грязные улицы, невоспитанные люди* (всего 17).

Количество желающих посетить Узбекистан и тех, кто таких планов не имеет, оказалось практически равным: 49 % против 51 %. Закономерно, что среди тех, кого привлекает путешествие, преобладают студенты направления подготовки «политика и международные отношения» и «межкультурная коммуникация». В числе предпочтительных городов Узбекистана и достопримечательных мест для посещения респонденты называют центры древней восточной культуры, такие как *Ташкент (31), Самарканд (22), Бухара (7), Хива (2), Фергана (2), Ферганская долина (3)*. Есть и более общие ответы на третий вопрос: *многие города / курортные города (9), озера (5), мечети (4)*.

Ответы на четвертый вопрос (Что вас интересует в истории и культуре этого региона?) подтверждают закономерность имеющих ассоциаций с Узбекистаном: российских

студентов интересуют в этом регионе *кухня (22), восточная культура (19), традиции (18), история (15), люди (7), религия (5), Самарканд (5), достопримечательности (5), архитектура (4), всё (1)*. Есть ответы, которые свидетельствуют об отсутствии интереса: *ничего не интересует (8)*.

Ожидания от посещения республик Центральной Азии связаны прежде всего с добрыми и гостеприимными людьми (*общение с людьми, добрые люди, гостеприимство* (всего 28), *с теплой погодой (17), вкусной едой (11), красотами природы (8)*). Кроме того, участники опроса ориентированы в значительной степени на культурный туризм: они надеются получить *интересные впечатления и положительные эмоции от путешествия, экскурсий, знакомства с Востоком и его архитектурой* (всего 26).

Ведущие позиции в списке ожиданий будущих туристов заняли человеческий и культурный факторы, отодвинув в лидеры ассоциативного поля – *национальную кухню* – на 4-е место. Следует отметить мнение тех исследователей, которые отмечают особую роль культурного (культурно-познавательного) туризма в современном мире, поскольку он «призван служить идеям интеллектуальной и нравственной солидарности человечества, утверждению идеалов терпимости в обществе» [1, с. 368]. Причем доля путешествий с целью знакомства с культурным наследием разных стран неуклонно растет. Так, по данным Всемирной туристской организации ЮНВТО, в 2017 г. культурно-познавательный туризм составил около 42 % от всех поездок [13, с. 171].

Весьма информативными и познавательными оказались ответы на вопрос об опасениях, которые вызывает посещение стран Центральной Азии. Респондентов настораживают социальные проблемы (*кражи, убийство, насилие, национальные конфликты* (всего 12), *культурные различия: незнание языка, менталитет, законы, морально-ценностные критерии* (всего 11), *страшные мужчины, агрессивные неадекватные люди, узбекские цыгане* (всего 10), *плохое отношение к русским (8)*.

В этой связи представляется необходимой дальнейшая информационная работа, направленная на узнавание и приятие других культур и народов. Эта работа должна осуществляться на разных уровнях и в различных структурах общества: в высшей школе, где обучаются иностранные студенты, в коллективах, где работают трудовые мигранты, в средней школе, где учатся их дети, в СМИ, в том числе на интернет-порталах, где обсуждаются значимые социальные темы. Потенциальные туристы не должны испытывать опасений по поводу безопасности своего пребывания в стране, которую они выбрали для посещения. Наряду с российскими городами участники опроса предлагают иностранным туристам посетить города Казахстана (Астана и Алматы).

Составляя маршруты по России для своих иностранных сверстников, студенты указывают города, свидетельствующие о многовековой и изобилующей событиями русской истории, культурные и природные достопримечательности и просто родные места. В связи с чем лидирующие позиции в списке закономерно занимают столичные города: *Москва* (54), *Санкт-Петербург* (49), *Новосибирск* (14), *Казань* (10), *Сочи* (9), *Волгоград* (4), *Калининград* (3), *Екатеринбург* (2), *Владимир* (1), *Норильск* (1), *Ханты-Мансийск* (1), *Владивосток* (1), *Ярославль* (1). Наряду с городами, по мнению респондентов, заслуживают внимания туристы различные регионы нашей большой страны: *Алтай* (24), *Сибирь* (5), *Крым* (5), *Дальний Восток* (5), *Дагестан* (4), *Камчатка* (2), *Якутия* (1), *Карелия* (1), *Кавказ* (1). Уникальное озеро *Байкал* – жемчужина Сибири, привлекающая туристов и летом, и зимой, – почти четверть студентов (22) отметили как важный объект природного наследия, обязательный для посещения.

Восприятие иностранных респондентов России, судя по результатам опроса иностранных школьников, имеет позитивный характер. Из 119 опрошенных старшеклассников школ республик Узбекистана и Таджикистана отметили культурные и природно-географические особенности страны: *большая, богатая,*

огромная, свежий воздух, красивая, свободная, независимая (81); *Красная Площадь* (74), *Москва* (72), *матрешки* (61), *пельмени* (53), *веселый народ* (49). Следует заметить, что большинство опрошенных школьников мечтают получить образование в вузах России: *получить образование* (69), *использовать профессиональные возможности* (56), *шанс заработать* (45). Отрицательных ассоциаций о России у старшеклассников нет.

В России уже успели побывать 43 % опрошенных, 57 % никогда не были в стране. Количество желающих посетить Россию оказалось намного больше тех, кто не планирует приехать: 81 % мечтает посетить страну, а 19 % дали отрицательный ответ. В числе желаемых мест для посещения иностранные школьники отмечают *Москву и Санкт-Петербург* (97), *Сочи и Краснодар* (79), *Сибирь* (67), *Владивосток* (52), *Казань* (41), *Кострома* (32). Из выдающихся достопримечательностей опрошенные выделяют *Красную площадь* (72), *Зимний дворец* (67), *озеро Байкал* (54), *Черное море* (39).

При ответе на 5-й вопрос (Чего вы ждете от поездки в Россию, чего опасаетесь?) большинство респондентов указали, что хотели бы получить образование в России: *учеба* (71), *путешествия* (62), *новые знакомства и дружба* (51), *встреча с президентом России* (36), *свобода* (29), *желание носить одежду, которая нравится* (11), *приветливые люди* (10). В процессе учебы школьники мечтают путешествовать по городам страны, знакомиться с людьми, изучать обычаи и традиции России.

Также были опрошены иностранные студенты первого курса Новосибирского государственного медицинского университета из Палестины, Ирана, Афганистана, Пакистана, Йемена, о. Маврикий, Нигерии (26 респондентов). Студенты отметили необходимость образовательного туризма с целью изучения не только русского языка, но и культуры России. Справедливо отмечают многие ученые, что необходимо сочетать отдых с изучением культуры и языка. При освоении иностранных языков наиболее эффективных результатов можно добиться в случае проживания и обучения в стране

изучаемого языка, знакомством с культурой и менталитетом страны.

Иностранные школьники поделились опасениями, которые их беспокоят при посещении России. Опасения связаны с национально-религиозными различиями: *не примут другую нацию* (54), *разница в религии* (42), культурными различиями: *не понравятся национальные блюда* (67), *буду переживать культурный шок* (43), *не понравится моя одежда* (31), социальными проблемами: *боюсь психологического давления* (35), *возникнут проблемы с получением диплома* (29), *опасность в связи с проведением СВО* (27).

Анализируя вышеперечисленные опасения школьников, считаем необходимым проведение мероприятий со старшеклассниками, позволяющими развивать межкультурную коммуникативную компетентность, толерантность. Это могут быть внеклассные мероприятия, реализуемые преподавателями российских вузов, которые заинтересованы в иностранных студентах. Кроме того, российские вузы имеют возможность организовать для потенциальных иностранных абитуриентов летние школы, при посещении которых старшеклассники могли бы убедиться в безопасности обучения в России, познакомиться с историей и культурой страны, погрузиться в языковую среду. Мы согласны с точкой зрения ученых, которые отмечают необходимость создания образовательной базы, включающей углубленное изучение русского языка, занятия по социально-экономической географии, истории и культуре России и мастер-классы по межкультурной коммуникации в рамках летней школы [19, с. 266].

Планируя туристические маршруты для иностранных гостей, старшеклассники Узбекистана и Таджикистана рекомендуют города с развитой туристической инфраструктурой: *Самарканд* (90), *Хива (Хорезм)* (86), *Бухара* (82), родные места: *Ташкент* (53), *Нурек* (33), *Фергана* (19). Кроме того, респонденты предлагают иностранным гостям *попробовать местную кухню* (41), *посетить мечети и медресе* (23).

Новосибирск обладает необходимыми ресурсами для развития образовательного

туризма: подготовительными факультетами в вузах, специалистами в области русского языка как иностранного, развитыми экскурсионными маршрутами, богатым художественным и музейным фондом и т. п. По мнению специалистов, обучающий вид образовательного туризма нацелен на улучшение знаний в области иностранных языков. Возможность получения диплома или языкового сертификата привлекает людей различного возраста. Благодаря интенсивным занятиям, совмещенным с отдыхом и экскурсиями, уровень языковых знаний заметно увеличивается [19, с. 267]. В вузах города целесообразно организовать изучение русского языка как иностранного для старшеклассников, потенциальных абитуриентов образовательных организаций высшего образования. Это могут летние и зимние школы, активно сочетающие отдых и развлечения и интенсивный курс русского языка. Учащиеся школ могут приезжать для обучения и отдыха во время летних и зимних каникул. Такой опыт есть, в частности, и у Сибирского института управления – филиала РАНХиГС.

Для иностранных преподавателей русского языка возможна стажировка по методике преподавания русского языка или курсы повышения квалификации, знакомство с вузами города; преподаватели смогут принять участие в региональных научных конференциях в городах Сибирского федерального округа: Томске, Красноярске, Омске и др. Для иностранных граждан, желающих изучать русский язык, могут быть организованы специализированные курсы по образовательным программам «Деловой русский язык», «История и культура России» и др. Исследователи туристического сектора отмечают, что современный образовательный туризм рассматривается педагогической наукой как интегративный продукт, включающий образовательную основу в контексте туристской инфраструктуры и, собственно, туристскую составляющую [18, с. 268]. Не случайно именно туризм является сегодня «одной из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики» [20, с. 170].

Заключение. Настоящая статья отражает анализ результатов опроса респондентов по проблемам межкультурной коммуникации и перспективам развития международного туризма, подчеркивает актуализацию целенаправленной просветительской работы и совершенствования методологии ее дальнейшего исследования. По результатам опроса иностранных старшеклассников и студентов создается убеждение в необходимости развивать образовательный туризм в Новосибирской области. Большинство опрошенных школьников мечтают получить образование в вузах России. Иностранные студенты отметили крайнюю необходимость образовательного туризма с целью изучения языка и уникальных мест. Таким образом, по мнению авторов статьи, необходимо создание концепции развития международного образовательного

туризма. По справедливому замечанию специалистов, масштаб туризма, интенсивность его развития в регионе во многом определяют признание мировым сообществом культурного и природного потенциала страны. Международный и, в том числе, образовательный туризм может стать мощным двигателем для экономического и социального развития регионов и способствовать формированию привлекательного имиджа территорий, а также их продвижению на мировой арене. Для реализации потенциала, заложенного в данной сфере, необходимы не только организационные усилия и финансовые вложения в отрасль, но и большая исследовательская и просветительская работа, направленная на формирование познавательных интересов будущих туристов и их уважительного отношения к другой культуре.

Список источников

1. Абдуразакова Я. М. Актуальные направления развития современного международного туризма: образовательный туризм / Я. М. Абдуразакова // В мире научных открытий. – 2011. – № 6–1(18). – С. 368. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17354660>; EDN: OPUBTF
2. Андреева В. Л. Аналитический обзор понятия «образовательный туризм» / В. Л. Андреева // Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хоз-во, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. – 2023. – № 2(270). – С. 110–119. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=gwpzhu>; DOI: 10.52065/2519-402X-2023-270-2-13; EDN: GWPZHU
3. Brent W. Ritchie Volume Managing Educational Tourism10 in the series Aspects of Tourism <https://doi.org/10.21832/9781873150528>
4. Бровикова Е. П. Образовательный туризм как направление производственного воспитания / Е. П. Бровикова // Народное образование. – 2024. – № 4(1507). – С. 130–132. – EDN PBVXHT.
5. Ветрова Е. А. Образовательный туризм как вид образовательной услуги / Е. А. Ветрова, Е. Г. Масленникова, А. П. Соколова // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 10(147). – С. 370–374. – DOI 10.34925/EIP.2022.147.10.070. – EDN DFKDLG.
6. Гольм Д. О. Образовательный детско-юношеский туризм как эффективная технология обучения и форма организации учебного процесса современных образовательных систем / Д. О. Гольм, О. А. Казлитин // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Теория и практика управления. – 2019. – № 22(27). – С. 84–86. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42479215>; EDNQXKDEG
7. Долгих К. С. Влияние языкового барьера на инкаминговый образовательный туризм в современном мире / К. С. Долгих // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. – 2023. – № 4–1. – С. 312–318. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60016628>; EDN: KRQSFL
8. Дроздова А. И., Иванова И. А. Перспективы развития сферы социально-культурного сервиса и туризма с помощью инфокоммуникаций / А. И. Дроздова, И. А. Иванова // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – 2013. – № 1. – С. 402–403. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20204355>; EDN: RADKZT

9. Иванов В. Д. Образовательный туризм как перспективное направление молодёжного туризма / В. Д. Иванов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2019. – Т. 4. – № 1. С. 98–102. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37146333>; EDN: LQYZTF
10. Каримкулова М. Ю. Особенности развития некоторых видов туризма в Узбекистане / М. Ю. Каримкулова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2021. – № 17 (359). – С. 100–104. – URL: <https://moluch.ru/archive/359/80336/> (дата обращения: 25.01.2025).
11. Кирьяш О. А. «Образовательный туризм» Петра I. Варварство явное и латентное / О. А. Кирьяш // Цивилизация и варварство. – 2020. – № 9. – С. 432–442. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=cotbiw>; EDN: COTBIW
12. Климова Т. Б. Образовательный туризм в контексте устойчивого развития / Т. Б. Климова // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2023. – Т. 9. – № 3. – С. 3–17. DOI: 10.18413/2408-9346-2023-9-3-0-1; URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54643603>; EDN: JYHBLW
13. Minnaert L., Maitland, R., & Miller G. (2011). What is social tourism? *Current Issues in Tourism*, 5, 403–415.
14. Московкин В. М. Образовательный туризм: происхождение, определение и тренды / В. М. Московкин, Я. Цзысюань // Оригинальные исследования. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 96–109. – EDN RDGTSI.
15. Офицера Н. А. Образовательный туризм в условиях глобальных вызовов / Н. А. Офицера // Вестник университета. – 2024. – № 3. – С. 63–68. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=66134181>; DOI: 10.26425/1816-4277-2024-3-63-68; EDN: SMHJXC
16. Очилова Х. Ф. Особенности развития культурного туризма в республике Узбекистан / Х. Ф. Очилова, А. Ф. К. Усманова // Рефлексия. – 2023. – № 2. – С. 74–78. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53217216>; EDN: MBMKKX
17. Поддубная Т. Н. Доступный туризм как образовательный ресурс для социализации детей с ограниченными возможностями / Т. Н. Поддубная // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2023. – Т. 15. – № 1. – С. 95–102. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53758158>; DOI: 10.47370/2078-1024-2023-15-1-95-102; EDN: JORTJZ
18. Рахмонов Ш. Ш. Образовательный туризм – лучший способ расширить кругозор молодежи / Ш. Ш. Рахмонов, М. И. Ибрагимова // Вестник науки и образования. – 2018. – № 8(44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/educational-tourism-the-best-way-to-expand-youth-horizon> (дата обращения: 25.01.2025).
19. Самсоненко Т. А., Луганская Ю. С. Культурно-познавательный туризм в Республике Узбекистан: состояние и перспективы развития / Т. А. Самсоненко, Ю. С. Луганская // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – 2017. – Т. 1. – С. 264–268. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30013587>; EDN: ZGULZH
20. Селиванова С. И. Образовательный туризм / С. И. Селиванова // Вестник университета. – 2014. – № 11. – С. 169–174. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22450471>; EDN: SXHJON
21. Хусенова М. Г. Развитие молодёжного туризма в Узбекистане / М. Г. Хусенова, Д. З. Норкулова // Казанский вестник молодых ученых. – 2018. – № 3 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-molodezhnogo-turizma-v-uzbekistane> (дата обращения: 25.01.2025).
22. Хуснутдинова С. Р. Образование через путешествие как одно из направлений городского туризма / С. Р. Хуснутдинова // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5–5. – С. 1037–1040. – EDN SCDDWL.
23. Чмир Р. А. Образовательный туризм как форма учебного процесса / Р. А. Чмир, Л. П. Петрищева, Д. В. Зацепина // Наука и образование. – 2019. – Т. 2. – № 2. – С. 262. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38578492>; EDN SIDXAF
24. Шульгина О. В. Образовательный туризм как одно из перспективных направлений развития внутреннего туризма в России / О. В. Шульгина // Экономические и социальные проблемы России. – 2023. – № 4(56). – С. 207–219. – DOI 10.31249/espr/2023/04.15. – EDN LURTCR

25. Шумейко Т. С. Образовательный туризм как педагогическая инновация в условиях виртуальной среды / Т. С. Шумейко, Г. К. Баубекова // Вестник Карагандинского университета. Серия: Педагогика. – 2021. – № 2(102). – С. 7–17. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50281153>; DOI: 10.31489/2021Ped2/7-17; EDN:

References

1. Abdurazakova, Ya.M. (2011). Aktual'nye napravleniya razvitiya sovremennogo mezhdunarodnogo turizma: obrazovatel'nyj turizm [Current trends in the development of modern international tourism: educational tourism]. *V mire nauchnyh otkrytij [In the world of scientific discoveries]*, 6–1(18), 368. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17354660>. (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
2. Andreeva, V.L. (2023). Analytical review of the concept of “educational tourism”. *Proceedings of BSTU, issue 1, Forestry. Nature Management. Processing of Renewable Resources*, 2 (270), pp. 110–119. DOI: 10.52065/2519-402X-2023-270-2-13. (In Russ.).
3. Ritchie, B. (2003). 2. Exploring Nature-based and Cultural Educational Tourism. In: *Managing Educational Tourism. Bristol, Blue Ridge Summit: Channel View Publications*, 25–82. <https://doi.org/10.21832/9781873150528-005>
4. Brovikova, E. P. (2024). Obrazovatel'nyj turizm kak napravlenie proizvodstvennogo vospitaniya [Educational tourism as a direction of industrial education]. *Narodnoe obrazovanie [Public education]*, 4(1507), 130–132. (In Russ.).5. Dolgikh, K.S. (2023). Vliyanie yazykovogo bar'era na inkamingovyy obrazovatel'nyj turizm v sovremennom mire [The influence of the language barrier on the incoming educational tourism in the modern world]. *Yazyk i kul'tura v epohu integracii nauchnogo znaniya i professionalizacii obrazovaniya [Language and culture in the era of integration of scientific knowledge and education professionalization]*, 4–1, 312–318. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60016628> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
5. Vetrova, E. A., Maslennikova, E. G., & Sokolova A. P. (2022). Obrazovatel'nyj turizm kak vid obrazovatel'noj usluzhi [Educational tourism as a type of educational service]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and entrepreneurship]*, 10(147), 370–374. DOI 10.34925/EIP.2022.147.10.070. (In Russ.).
6. Gol'm, D.O., Kazlitin, O.A. (2019). Obrazovatel'nyj detsko-yunosheskij turizm kak effektivnaya tekhnologiya obucheniya i forma organizacii uchebnogo processa sovremennykh obrazovatel'nykh sistem [Educational child and youth tourism as an effective learning technology and a form of organization of the educational process of modern educational systems]. *Vestnik Komi respublikanskoj akademii gosudarstvennoj sluzhby i upravleniya. Teoriya i praktika upravleniya [Bulletin of the Komi Republican Academy of Public Administration and Management. Theory and practice of management]*, 22(27), 84–86. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42479215> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
7. Dolgikh, K.S. (2023). Vliyanie yazykovogo bar'era na inkamingovyy obrazovatel'nyj turizm v sovremennom mire [The influence of the language barrier on the incoming educational tourism in the modern world]. *Yazyk i kul'tura v epohu integracii nauchnogo znaniya i professionalizacii obrazovaniya [Language and culture in the era of integration of scientific knowledge and education professionalization]*, 4–1, 312–318. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60016628> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
8. Drozdova, A.I., Ivanova, I.A. (2013). Perspektivy razvitiya sfery social'no-kul'turnogo servisa i turizma s pomoshch'yu infokommunikacij [Prospects for the development of the sphere of socio-cultural service and tourism using infocommunications]. *Trudy Severo-Kavkazskogo filiala Moskovskogo tekhnicheskogo universiteta svyazi i informatiki [Proceedings of the North Caucasus Branch of the Moscow Technical University of Communications and Informatics]*, 1, 402–403. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20204355> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).

9. Ivanov, V. D. (2019). Obrazovatel'nyj turizm kak perspektivnoe napravlenie molodyozhnogo turizma [Educational tourism as a promising area of youth tourism]. *Fizicheskaya kul'tura. Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreaciya* [Physical culture journal. Sport. Tourism. Motor recreation], 4 (1), 98–102. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37146333> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
10. Karimkulova, M. Yu. (2021). Osobennosti razvitiya nekotoryh vidov turizma v Uzbekistane [Features of the development of some types of tourism in Uzbekistan]. *Molodoj uchenyj* [Young Scientist], 17 (359), 100–104. URL: <https://moluch.ru/archive/359/80336/> (Accessed on December 25, 2025). (In Russ.).
11. Kiryash, O. A. (2020), "Obrazovatel'nyj turizm" Petra I. Varvarstvo yavnoe i latentnoe ["Educational tourism" by Peter I. Overt and latent barbarism]. *Civilizaciya i varvarstvo* [Civilization and barbarism], 9, 432–442. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=cotbiw> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
12. Klimova T. B. (2023). Educational tourism in the context of sustainable development. *Research Result. Business and Service Technologies*, 9 (3), 3–17, DOI: 10.18413/2408-9346-2023-9-3-0-1. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54643603> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
13. Minnaert L., Maitland, R., & Miller G. (2011). What is social tourism? *Current Issues in Tourism*, 5, 403–415.14. Vetrova, E. A., Maslennikova, E. G., & Sokolova A. P. (2022). Obrazovatel'nyj turizm kak vid obrazovatel'noj usluzhi [Educational tourism as a type of educational service]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo* [Journal of Economy and entrepreneurship], 10(147), 370–374. DOI 10.34925/EIP.2022.147.10.070. (In Russ.).
14. Moskovkin, V. M., Zixuan, Yan (2022). Obrazovatel'nyj turizm: proiskhozhdenie, opredelenie i trendy [Educational tourism: origin, definition and trends]. *Original'nye issledovaniya* [Original research], 12(3), 96–109. (In Russ.).
15. Ofitserova, N.A. (2024). Educational tourism in the context of global challenges. *Vestnik universiteta* [University Bulletin], 3, 63–68 URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=66134181>. DOI: 10.26425/1816-4277-2024-3-63-68 (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
16. Ochilova, H.F., Usmanova, A.F. (2023). Osobennosti razvitiya kul'turnogo turizma v respublike Uzbekistan [Features of the development of cultural tourism in the republic of Uzbekistan]. *Refleksiya* [Reflection], 2, 74–78. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53217216> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
17. Poddubnaya, T.N. (2023). Accessible tourism as an educational resource for the socialization of children with disabilities. *Vestnik Majkopskogo Gosudarstvennogo Tehnologiceskogo Universiteta* [Bulletin of the Maikop State Technological University], 1, 95–102. <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2023-15-1-95-102>. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53758158> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
18. Rakhmonov, Sh. Sh., Ibragimova, M.I. (2018). Educational tourism – the best way to expand youth horizon. *Vestnik nauki i obrazovaniya* [Bulletin of Education and Science], 8 (44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/educational-tourism-the-best-way-to-expand-youth-horizon> (Accessed on December 25, 2025).
19. Samsonenko, T. A., Luganskaya, Yu. S. (2017). Kul'turno-poznavatel'nyj turizm v Respublike Uzbekistan: sostoyanie i perspektivy razvitiya [Cultural and educational tourism in the Republic of Uzbekistan: state and prospects of development]. *Integrirovannye kommunikacii v sporte i turizme: obrazovanie, tendencii, mezhdunarodnyj opyt* [Integrated communications in sports and tourism: education, trends, international experience], 1, 264–268. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30013587> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
20. Selivanova, S. I. (2014). Obrazovatel'nyj turizm [Educational tourism]. *Vestnik universiteta* [University Bulletin], 11, 169–174. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22450471> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
21. Khusenova, M. G., Norkulova, D. Z. (2018). Razvitie molodezhnogo turizma v Uzbekistane [The development of youth tourism in Uzbekistan]. *Kazanskij vestnik molodyh uchyonih* [Kazan

- Bulletin of Young Scientist], 3 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-molodezhnogo-turizma-v-uzbekistane> (Accessed on December 25, 2025). (In Russ.).
22. Khusnutdinova, S. R. (2014). Obrazovanie cherez puteshestvie kak odno iz napravlenij gorodskogo turizma [Education through travel as one of the directions of urban tourism]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]*, 5–5, 1037–1040. (In Russ.).
23. Chmir R. A., Petrishcheva L. P., Zacepina D. V. Obrazovatel'nyj turizm kak forma uchebnogo processa [Educational tourism as a form of educational process]. *Nauka i obrazovanie [Science and education]*, 2(2), 262. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38578492> (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).
24. Shulgina, O.V. (2023). Educational tourism as one of the promising directions of domestic tourism development in Russia. *Economic and Social Problems of Russia*, 4, 207–219. (In Russ.).
25. Shumejko, T. S., Baubekova, G. K. (2021). Obrazovatel'nyj turizm kak pedagogicheskaya innovaciya v usloviyah virtual'noj sredy [Educational tourism as pedagogical innovation in conditions of virtual environment]. *Vestnik Karagandinskogo universiteta. Seriya: Pedagogika [Bulletin of the Karaganda University, Pedagogy series]*, 2(102), 7–17. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50281153> DOI: 10.31489/2021Ped2/7-17 (Accessed on September 15, 2025). (In Russ.).